

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ ОСТРОМ ОБЛУЧЕНИИ

Султанова Лола Джахонкуловна
Кенжаев Завкиддин Махмудович

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10690878>

Аннотация. В этой статье описаны методы улучшения нового подхода к лечению и профилактике морфо-функциональных изменений в сердце, вызванных острым облучением, степень заболеваемости раком у пациентов, а также конкретная клиника острого облучения с целью их лечения.

Ключевые слова. Радиация, радиозащитные средства, протоны, позитроны, нейтроны, радиоактивная субстанция, спинулин.

Лучевая болезнь, возникающая при остром облучении (облучении), представляет собой патологическое состояние организма, вызванное воздействием доз ионизирующего излучения, превышающих максимально допустимые нормы»1. Изменения в организме, вызванные облучением, в том числе морфологические особенности органов, а также разработка лечебно-профилактических мероприятий по снижению облучения не утратили своей актуальности.

Изучены также морфологические изменения, образующиеся в результате воздействия острых излучений на внутренние органы организма, опубликованы результаты экспериментальных исследований влияния биологических препаратов. Однако морфологические изменения, возникающие в сердце под воздействием острых лучей, степень нового лечебно-профилактического воздействия на них антиоксидантами не изучены, не показана степень влияния биологических препаратов на степень морфологических изменений [3,8,10].

К разновидностям ионизирующего излучения относятся: электромагнитные колебания с малой длиной волны, рентгеновские лучи, УФ-излучение, α - и β -частицы (электроны), протоны, позитроны, нейтроны и другие облучаемые частицы. Было показано, что в то время как рентгеновские лучи и α -излучение обладают наибольшей и самой глубокой проникающей способностью в организм, наименьшая проникающая способность принадлежит β -излучению [1,4,7].

Среди изотопов наиболее опасными являются те, которые имеют длительный период эрозии, которые при попадании в организм остаются внутренним источником радиации на протяжении всей жизни человека. Выведение радиоактивных элементов происходит через желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути и почки. Первичным этапом радиационного воздействия является ионизация молекул и атомов клеточного состава [1,5,8,10].

Патогенез лучевой болезни объясняется прямым и косвенным воздействием ионизирующего излучения на организм. Непосредственное воздействие излучения на белок связано с его денатурацией. Это сопровождается нарушением физико-химических процессов, сопровождающихся деполимеризацией нуклеиновых кислот в поврежденных клетках. При этом повышается проницаемость клеточной мембраны, при этом чувствительные к излучению компоненты клетки включают ядерную хромосому и цитоплазму [10,11].

Косвенное действие радиации объясняется образованием радиолиза воды, который составляет 70-80% организма, при ионизации воды образуются радикалы с окислительными и щелочными свойствами. Также немаловажно образование атомарного водорода, гидропероксильных радикалов, перекиси водорода. Свободные радикалы-окислители вступают в ферментативную реакцию, в результате которой активные сульфгидрильные группы превращаются в неактивные дисульфидные соединения. Эти биохимические процессы приводят к снижению каталитической активности ферментных систем, что, в свою очередь, приводит к уменьшению количества ДНК и РНК в ядрах клеток, что нарушает процессы их регенерации [1,7].

Патоморфологические изменения в различных внутренних органах под воздействием острых облучений, скудость научно-исследовательских работ по изучению влияния нового лечебно-профилактического подхода на облученный организм в эксперименте обусловили актуальность и необходимость данного исследования.

Один цикл работы сердца длится около 0,85 секунды, из которых только 0,11 секунды приходится на время сокращения долей, 0,32 секунды-на время сокращения желудочков, а самый длинный-это период покоя, который длится 0,4 секунды. В состоянии покоя сердце взрослого человека работает в системе со скоростью около 70 циклов в минуту.

Обычно сердечный цикл-это упорядоченный процесс, который основан на передаче возбуждения в сердце. Обычно электрический импульс возникает в синоатриальном узле, расположенном в месте соединения верхних полых вен с правым предсердием. Волна деполяризации быстро распространяется через правый и левый желудочки, достигая предсердно-желудочкового узла, где она значительно распространяется. Затем импульс быстро распространяется по пучку ГИС и проходит через правую и левую ножки пучка. Они разветвляются на волокна Пуркина, и импульс распространяется на волокна миокарда, вызывая их сокращение.

Схематическое изображение проводящей системы сердца (выделено синим цветом): (1) синоатриальный узел, (2) атриовентрикулярный узел. Определенная часть сердечной мышцы специализируется на передаче управляющих сигналов остальной части сердца в виде соответствующих импульсов ауто-волнового характера. Эта специализированная часть сердца называется проводящей системой сердца. Именно он обеспечивает автоматизм сердца.

Синоатриальный узел, называемый кардиостимулятором 1-го уровня и расположенный в стенке правого предсердия, является важной частью сердечной проводимости, посылая регулярные импульсы автоползня, которые контролируют частоту сердечного цикла. По проводящим путям предсердий эти импульсы попадают в атриовентрикулярный узел и далее в отдельные клетки расслабленного миокарда, вызывая их сокращение. Таким образом, сердечная проводимость обеспечивает ритмическую работу сердца, то есть нормальную сердечную деятельность, с помощью координации сокращений предсердий и желудочков.

Было обнаружено, что допустимо перечислить все 4 этапа приготовления гистологических препаратов, которые выполнялись в ходе исследования:

Первый этап - получение биологических объектов. Анестезия использовалась для убийства лабораторных животных. Затем животное быстро вскрывали, извлекали

нужные органы и ткани, из которых острым инструментом вырезали небольшие кусочки (5-10 мм³) и помещали в фиксатор. Объем фиксатора оказался в 20-40 раз больше установленного объема объекта. Фиксация препятствует развитию посмертных изменений в тканях, останавливает биохимические процессы в них. Действие любого фиксатора основано на сложных физико-химических процессах, прежде всего на свертывании белков. Мы использовали сложные реагенты, содержащие один (формалин, спирт, ацетон) и два или более компонентов (жидкость Карно - абсолютный спирт, хлороформ, ледяная уксусная кислота; жидкость Зенкера - хлористую ртуть, дихромат калия, сульфат натрия, формалин, дистиллированную воду).

Второй этап - промывка, обезвоживание и наполнение биологических объектов. Для получения тонких срезов неподвижные биологические объекты подготавливали соответствующим образом: чтобы сделать его достаточно плотным, после фиксации срезы промывали под проточной водой в течение 12-24 часов, чтобы избавиться от лишнего фиксатора. Для фрагментов, обнаруженных в жидкости Карно, этот этап был пропущен. После промывки их разрыхляли и уплотняли крепкими спиртами, для чего последовательно 50°, 60°, 70°, 90°, 96° и 100° спирты были использованы. Затем делили на куски, для которых сначала смешивали абсолютный спирт (100°) и о-ксилол в соотношении 1:1, помещая в эту смесь, а затем 2/3 чистого о-ксилола. После очистки его плавил в термостате (смесь равных частей о-ксилола и парафина) при температуре 37°С, а затем 2/3 части чистого парафина при 56°С. Пропитанные парафином детали приклеивали к деревянным брускам. Подготовленные таким образом биологические объекты можно долго хранить на открытом воздухе.

Третий этап - подготовка гистологических блоков. Микротом использовался для изготовления блоков. Полученные кусочки парафина приклеивали к стеклу изделия, смазанному смесью белка и глицерина (в соотношении 1:1), и сушили в термостате при 37°С, готовя таким образом к следующему этапу.

Четвертый этап - окраска и резка. Блоки были окрашены и четко наблюдались структуры органов под трехкуляренным микроскопом на модели HL-19 китайского производства с программным обеспечением, предназначенным для наблюдения за биологическими Микрообъектами, и основывались на неравномерном химическом составе структур тканей. Для окрашивания использовались традиционные красители, которые использовались для изготовления огромного количества гистологических препаратов.

References:

1. Авиздба А.М., Кубышкин А. В., Гугучкина Т.И. и др. Антиоксидантная активность продуктов переработки красных сортов винограда «Каберне-совиньон», «Мерло», «Саперави» // Вопр. питания. 2019. № 1. С. 99-109.
2. Алиджанова Х.Г., Моисеева А.Ю., Пашаева А.М., Поцхверия М.М., Газарян Г.А., Камбаров С.Ю. Токсическое поражение миокарда, спровоцированное острым отравлением газообразным хлором, у пациента с коронарным атеросклерозом. Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2021;10(1):205–215.

3. Икромова Д. А. суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления // учебно-методическое пособие, Андижан, 2015 г. - 43 с.
4. American Academy of Pediatrics. Committee on Sports Medicine and Fitness . Atlantoaxial instability in Down syndrome: subject review. Pediatrics. - 2022.-p.151-153
5. Ghobadi H., Rajabi H., Farzad B., Bayati M., Jeffreys I. Anthropometry of world-class elite handball players according to the playing position: reports from men's handball world championship 2019. J Hum Kinet. - 2019. – No. 39. – P. 213-220.
6. Газиева З.Ю. Гимнастика билан шуғулланувчилар юрак-қон томир тизимининг функционал ҳолатини баҳолашнинг самарадорлиги / Биология ва тиббиёт муаммолари. - 2020. - № 4 (80). - С. 55-56.
7. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA// European Journal of Molecular medicine volume 2, No.2, March 2022 Published by ejournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.
8. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRA-RED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership, ISSN 1533-7812 Vol:21 Issue 1
9. Karshiyeva D.R.,The Importance of Water Quality and Quantity in Strengthening the Health and Living Conditions of the Population//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Voleme: 02 Issue: 05I Oct 28 2021 Page 399-402\
10. Karshiyeva D.R.,The Role Of Human Healthy And Safe Lifestyle In The Period Of Global Pandemic-Covid 19//The American Journal of Applied Sciences.Voleme: 02 Issue: 11-15I November 28, 2020 ISSN: 2689-0992. Page 78-81
11. Sharipova G. I. The use of flavonoid based medications in the treatment of inflammatory diseases in oral mucus //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. India. – 2022. – Т. 11. – №. 1. – С. 2231-2218. (Impact factor: 4.465)
12. Sharipova G. I.Changes in the content of trace elements in the saliva of patients in the treatment of patients with traumatic stomatitis with flavonoid-based drugs // Journal of research in health science. Iran. – 2022. – Т. 6. – № 1-2. – С. 23-26. (Scopus)
13. Sharipova G. I. Paediatric Lazer Dentistry //International Journal of Culture and Modernity. Spain. – 2022. – Т. 12. – С. 33-37.
14. Sharipova G. I. The effectiveness of the use of magnetic-infrared-laser therapy in traumatic injuries of oral tissues in preschool children //Journal of Academic Leadership. India. – 2022. – Т. 21. – №. 1.
15. Sharipova G. I. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European journal of molecular medicine. Germany. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 17-21.
16. Sharipova G. I. Peculiarities of the morphological structure of the oral mucosa in young children // International journal of conference series on education and social sciences. (Online) May. Turkey. – 2022. – С. 36-37.
17. Sharipova G. I. Dynamics of cytological changes in the state of periodontal tissue under the influence of dental treatment prophylactic complex in young children with traumatic stomatitis // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference April. Korea. – 2022. – С. 103-105.

18. Sharipova G.I. Assessment of comprehensive dental treatment and prevention of dental diseases in children with traumatic stomatitis // National research in Uzbekistan: periodical conferences: Part 18. Tashkent. -2021. - S. 14-15.
19. ХАЙДАРОВ И., ЮЛДАШЕВА Г. Формирование профессиональной компетентности у студентов //Ўзбекистон Миллий Университети хабарлари. – 2022. – Т. 1. – №. 9.
20. Хайдаров И. О. и др. Influence of social and psychological factors on the formation of personality in the collective workers' organizations in the conditions of instability //Молодой ученый. – 2019. – №. 1. – С. 154-157.

